

РАБОТА НАД ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СТИЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Мирзалиев Т.Г.

Преподаватель Кокандского ГУ

Мухаммадаминова Мадина

студентка 1 курса

Аннотация: В данной статье описываются функциональные стили русского языка, рассмотрен процесс коммуникативного развития личности.

Ключевые слова: функциональные типы речи, коммуникации, речевая деятельность, эффективное воздействие, культура речи.

Проблема знания человеком функциональных типов речи очень актуальна. Люди общаются с разными людьми: дома, на работе, в различных общественных местах, и умение грамотно строить свою речь имеет огромное значение. Также важно умение понимать других людей. Все это нам нужно, чтобы нас правильно понимали, чтобы человек, читая какое-либо произведение, слушая кого-либо, имел наиболее полное и четкое представление, о чем идет речь, смог лучше вникнуть в проблему. Знание функциональных типов речи необходимо для создания грамотных текстов в соответствии с задачами коммуникации в различных областях человеческой деятельности, для грамотного выступления перед публикой.

Современная система образования ориентирована на реализацию основных задач социально-экономического и культурного развития нашей страны.

Процесс коммуникативного развития личности невозможен без формирования теоретически четкого представления о функционально-смысловой типологии речи, без выработки умения анализировать текст с точки зрения его принадлежности к выделенному типу, умения создавать тексты в соответствии с коммуникативно-функциональными, композиционно-структурными, лексико-грамматическими характеристиками того или иного функционального типа речи.

Человек овладевает языком через речевую деятельность. То есть в речевой среде при наличии потребности общения и фактического материала человек интуитивно улавливает, а затем и осознанно овладевает системой средств

коммуникации – языком, как орудием формирования и выражения мыслей, чувств и как средством усвоения новой информации.

Язык – это запас слов, фразеологических оборотов и грамматический строй. Результат же использования языка в деятельности общения лингвисты называют речью. Русский литературный язык существует в устной и письменной форме.

Ради эффективного воздействия на разум и чувства, носитель языка должен хорошо владеть им, т.е. обладать культурой речи, чему способствует овладение теоретическими основами и практическими рекомендациями самостоятельных разделов науки о языке – стилистики и культуры речи, изучающих «языковое употребление».

Современный русский литературный язык предстает перед нами как сложная система средств общения, которая совершенствовалась, развивалась и обогащалась на протяжении многих веков в связи с историей народа — творца и носителя этого языка.

В речевой практике многих поколений вырабатывались и складывались определенные приемы употребления средств общения, производились отбор и организация этих средств для реализации всего того, что важно и необходимо в пределах определенной сферы общения. Так постепенно от поколения к поколению передавались и обогащались приемы употребления языка, так обозначались функциональные разновидности литературного языка как типы речи, которые стали отвечать определенным целям общения и применяться для удовлетворения коммуникативных потребностей того или иного вида человеческой деятельности.

Все эти наиболее общие разновидности литературного языка, выступавшие в актах общения, представляли собой наиболее характерные приемы отбора слов, выражений, словосочетаний, типов синтаксических построений в области официально-деловой переписки, публицистического и литературно-художественного творчества, научной деятельности, обиходно-разговорного общения. Выработка стилей — важная веха в развитии языка, в реализации его общественных функций.

Основное содержание стилистики русского языка – теория функциональных типов языка и речи, выявление речевой системности стилей, многообразия форм их реализации в структуре текста, текстообразующие факторы в процессе общения, целесообразность в отборе и комбинировании средств языка и закономерности их употребления в различных сферах и

ситуациях общения, синонимия (фонетическая, лексичная, морфологическая, синтаксическая), оценка изобразительно-выразительных возможностей различных средств языка и их стилистические свойства.

В современной лингвостилистике выделяется несколько направлений, из которых наиболее развитыми являются два:

1) стилистика языка (ресурсов языка), которая изучает стилистические средства языка, «различные выразительные возможности языковых единиц» - экспрессивные, эмоциональные, оценочные, функциональные. В этой стилистике характеризуется различные средства языка (слова, морфологические формы, синтаксические конструкции, фразеологические обороты) с точки зрения их стилистических возможностей. Выделяются средства языка: разговорные, книжные и межстилевые, эмоционально-экспрессивные и нейтральные и т.д. То есть стилистика языка рассматривает в языковых единицах не основные значения, которые соотносят язык с реалиями окружающего мира, а лишь те дополнительные (коннотативные) оттенки, что накладываются на понятийное значение слов.

1) Выделяется два вида стилистически окрашенных языковых единиц:

а) средства эмоционально-экспрессивные, передающие различный характер отношения говорящего к предмету речи;

б) функциональные стилистические средства языка, характеризующие сферу общения, указывая на преимущественное употребление слов и выражений в разговорном или книжном стилях речи.

2) В стилистике речи выделяют три стиля: нейтральный, книжный (или высокий) и разговорный (или сниженный).

Стилистические средства языка обычно образуют синонимический ряд – трехчленную стилистическую парадигму, куда входят средства нейтральные, книжные и разговорные.

Стилистика речи изучает «функционально – стилистическую дифференциацию речи, т.е. определяемое внешними факторами различие: приёмов использования, частоты употребления, сочетаемости тех или иных языковых средств в разных коммуникативных сферах...»

Основной единицей стилистики речи выступает функциональный стиль. Функциональные стили – это разновидности языка, обусловленные различиями в сферах общения и основных функциях языка. Такие сферы общения как наука, политика, право, искусство обслуживаются определенным

функциональным стилем: научным или публицистическим, официально-деловым или художественным.

Сфера общения человека с небольшим кругом лиц в различных, обычно бытовых, ситуациях позволяет выделить разговорный стиль. Все пять стилей выполняют коммуникативную функцию сообщения. Разговорный же выполняет также функции: общения и выражения чувств и воли. В текстах художественного и публицистического стилей также выполняется эмотивная функция воздействия.

Основное содержание стилистики русского языка – теория функциональных типов языка и речи, выявление речевой системности стилей, многообразия форм их реализации в структуре текста, текстообразующие факторы в процессе общения, целесообразность в отборе и комбинировании средств языка и закономерности их употребления в различных сферах и ситуациях общения, синонимия (фонетическая, лексическая, морфологическая, синтаксическая), оценка изобразительно-выразительных возможностей различных средств языка и их стилистические свойства. Сфера общения человека с небольшим кругом лиц в различных, обычно бытовых, ситуациях позволяет выделить разговорный стиль. Все пять стилей выполняют коммуникативную функцию сообщения. Разговорный же выполняет также функции: общения и выражения чувств и воли. В текстах художественного и публицистического стилей также выполняется эмотивная функция воздействия.

Функциональные стили реализуются в двух формах: устной и письменной, что зависит от формы общения – непосредственной или опосредственной письменными документами. Стили характеризуются и по жанрам – «видам речевого произведения, характеризующимся единством конструктивного принципа, своеобразием композиционной организации материала и используемых стилистических структур».

Разговорный (обиходный, бытовой) стиль: его особенности обусловлены неофициальностью и непринужденностью общения в бытовой или профессиональной сфере, активным участием говорящих в беседе, несложностью содержания речи. Разговорная речь – это обычно неподготовленная речь, рассчитанная на быстрое восприятие.

Актуальность проблемы имеет большое значение. Ведь процесс развития личности, развития умения общаться с другими людьми невозможен без знания функционально-смысловой типологии речи, без выработки умения

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к определенному типу, умения создавать тексты в соответствии с определенным типом речи.

Функциональные стили и типы речи – это коммуникативно обусловленные типизированные разновидности монологической речи, которые выражаются определенными языковыми средствами.

Исследование литературного языка тесно связано и с изучением литературы, истории языка, истории культуры данного народа. При некоторой исторической неопределенности понимания существа литературного языка он является одним из самых действенных орудий просвещения и соприкасается с задачами образования в вузе. Всё это свидетельствует о первостепенном научном и практическом значении изучения стилистики на занятиях русского языка в неязыковом вузе.

Список использованной литературы:

1. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи. Учебник для вузов. – М., 2008.
2. Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.:Флинта, 2001.
3. Шляхов В.И. Речевая деятельность. – М.: YR 55, 2013.